

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ГИДАТИДОЗНОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ

Ботиров А.К.

Тургунбоев А.А.

Отакузиев А.З.

Абдуллажанов Б.Р.

Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940392>

Актуальность проблемы. В настоящее время поиск эффективных способов обеззараживания стенок фиброзной капсулы гидатидного **эхинококка**, грудной, брюшной полостей продолжает быть актуальным. Несмотря на усовершенствование методики оперативного вмешательства, соблюдение правил апаразитарности, внедрение различных химических и физических методов воздействия на паразита, результаты хирургического лечения **эхинококкоза** печени (ЭП) не всегда удовлетворительны [Абдисаматов Б.С., 2018; Алиев М.Ж. с соавт., 2019; ВОЗ, 2021; Ли Е.В., 2022; Назыров Ф.Г. с соавт., 2015; Нишанов Ф.Н. с соавт., 2011; Рузибаев Р.Ю. с соавт., 2019; Tarreh K.H., 2011].

Цель предлагаемого в качестве изобретения способа заключается в разработке способа антисколецидной обработки остаточной полости после эхинококкэктомии печени, который обладает выраженным антипаразитарным, антимикробным действием и наименее травматичным и гепатотоксичным эффектом.

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения 217 больных с гидатидозным ЭП, которые условно разделены на 2 группы:

- группа сравнения - 124 (57,2%) пациента гидатидозным ЭП, за период с 2016 по 2019 гг. (до применения разработанных методов).

- основная группа - 93 (42,8%) пациента гидатидозным ЭП, за период с 2020 по 2023 годы (проспективная часть исследования).

Результаты и их обсуждение. \Способ осуществляют следующим образом. Производят лапаротомию, пункция кисты, аспирация содержимого, рассечения электрокоагулятором фиброзной капсулы, удаление хитиновой оболочки. Обработка внутренней поверхности фиброзной капсулы производится последовательно 10%-ным раствором натрия хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином, подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70%-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной

настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин. В полость помещают и фиксируют дренажную трубку для контроля.

С целью сравнительного анализа эффективности, проводимой комбинированной антисколецидной обработки остаточной полости после эхинококкэктомии, проводилась интраоперационная экспресс-диагностика (UZ 05334). После антипаразитарной обработки эхинококковой кисты и фиброзной капсулы подогретым глицерином обработанную эхинококковую жидкость в количестве 5-10 мл помещают в питательную среду, например, в гликохолат (это может быть дистиллированная вода, чайная сода) и инкубируют в термостате при температуре 37°C в течение 10 мин. Затем каплю взвеси инкубированных протосколексов помещают на предметное стекло и подвергают микроскопии при малом увеличении микроскопа. При отсутствии двигательной способности, уменьшение в размерах, деформация, просветления паренхимы протосколексов, антипаразитарная эффективность считается положительной.

Так, в способе наиболее близкого аналога (группа 15 пациентов) эффективность обработки составила 75%, что потребовало применения других сколексоцидных препаратов, и увеличивало продолжительность оперативного вмешательства. В нашем способе (в группе 22 пациента) эффективность обработки составила 100%.

Для оценки токсичности применяли общие критерии, предложенные Национальным институтом рака (NCIC-CTC), которые в общем заключаются как в инструментальной диагностике (УЗИ), так и в лабораторной – взятие крови на маркеры печеночного повреждения.

В группе нашего способа (22 пациента) гепатотоксичных эффектов АПО не выявлено.

Таким образом, доказано решение поставленной задачи – предложен простой и доступный способ комбинированной антисколецидной обработки остаточной полости после эхинококкэктомии печени, который обладает повышенным антисептическим действием и наименее травматичным и гепатотоксичным эффектом.

Заключение. Предлагаемый способ многокомпонентной антисколецидной обработки остаточной полости фиброзной капсулы отличается быстротой и простотой выполнения, не травматичностью. Разработанный способ позволяет полностью предупредить рецидив

заболевания, возникновение гнойных, желчно-гнойных свищей в послеоперационном периоде, оказывая губительное действие и на паразитов, мигрировавших в завороты фиброзной капсулы, а также находящихся за фиброзной капсулой. Оказывает бактерицидное, гемо- и холестатический и наименее травматичным и гепатотоксичным эффект. Предлагаемое изобретение можно использовать для лечения как неосложненных, так и осложненных эхинококковых кист печени без каких-либо отрицательных последствий для жизни и здоровья больного. Способ отличается высокой эффективностью профилактики и хорошими отдаленными результатами.

Список литературы:

1. Абдисаматов Б.С., Айтназаров М.С., Мадаминов Э. Хирургическое лечение эхинококкоза печени //Наука, новые технологии и инновации. - 2018. - №3. -С. 70-73.
2. Алиев М.Ж. Оперативное лечение эхинококкоза печени и его результаты / М.Ж. Алиев //Вестник КГМА им И.К. Ахунбаева. – 2019. - №3. - С. 88-90.
3. ВОЗ. Эхинококкоз: Информационный бюллетень //Женева: 2020. - 23 марта. [арх. 14 июня 2021].
4. Ли Е.В. Эхинококкоз //Клиника Юджина. Г. Алма-Аты. - <https://yudjina.kz/pacientam/jehino>. -2022.
5. Назыров Ф.Г., Девятков А.В., Хашимов Ш.Х, Махмудов У.М. Пункционный метод лечения эхинококкозе печени – за и против //Материалы XXII международного конгресса стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии». Ташкент. – 2015. – С.125-126.
6. Нишанов Ф.Н., Нишанов М.Ф., Ботиров А.К., Отакузиев А.З. Этиопатогенетические аспекты рецидивного эхинококкоза печени и его диагностика //Вестник хирургии им. И.И. Грекова 2011; 2: 91-94.
7. Рузибаев Р.Ю., Курьязов Б.Н., Сапаев Д.Ш. и др. Современная оценка проблем диагностики и хирургического лечения эхинококкоза //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2019, т. 14, № 1. –С.134-139.
8. Tappah K.H. Effect of different concentrations of hypertonic saline at different times on protoscoleces of hydatid cyst isolated from liver and lung. Turkish Society for Parasitology. 2011;3(35):148-50.